

Aperçu

Depuis les années 1980, la Direction générale de l'environnement (DGE) effectue un suivi physique, chimique et biologique du lac de Joux afin d'évaluer l'état de santé de ses eaux. L'évaluation repose sur des indicateurs tels que la température, la transparence, l'abondance du phytoplancton, la concentration en oxygène dissous et la concentration en phosphore.

La qualité du lac, après une phase d'eutrophisation commencée dans les années 1950, est en cours de rétablissement. En 2024, la majorité des indicateurs étaient conformes, ou presque, aux objectifs de qualité fixés pour les lacs suisses^[1,2], ce qui témoigne de l'efficacité des mesures prises contre l'eutrophisation. Cependant, l'oxygénation des eaux profondes demeure insuffisante, un problème probablement aggravé par l'abaissement historique du niveau du lac^[2]. Des actions d'assainissement supplémentaires devraient permettre d'améliorer cette oxygénation à l'avenir.

Température

La température de surface estivale (juin-août) permet d'évaluer l'évolution du réchauffement des eaux du lac.

Entre 1984 et 2024, cette température a augmenté de 0.5°C par décennie, un taux similaire à la moyenne mondiale de 0.4°C. Cependant, en 2024, la température (18.1°C) est restée près de la moyenne pluriannuelle (1984-2024) de 18.2°C.

Transparence

La transparence moyenne en été, mesurée à l'aide du disque de Secchi, reflète la production algale d'un lac. Celle-ci ne doit pas dépasser une valeur moyenne pour garantir une eau suffisamment claire, avec une transparence minimale de 2 mètres^[1,2].

Au fil du temps, la transparence du lac s'est améliorée, passant d'environ 2 m au début des années 1980 à environ 4 m au cours de la dernière décennie. En 2024, elle a légèrement diminué à 3.05 m, en raison d'épisodes naturels de précipitation de carbonate de calcium, qui ont troublé l'eau en lui donnant une teinte « laiteuse ».

Tendance: ↗ en hausse ↘ en baisse → pas de changement

Etat: 😊 objectif atteint 😐 objectif presque atteint ☹️ objectif pas atteint

Phytoplancton

L'abondance de phytoplancton est mesurée par la concentration en chlorophylle a (Chl-*a*), un pigment photosynthétique présent dans ces organismes. À l'instar de la transparence, la concentration de Chl-*a* indique la productivité algale d'un lac. Dans un lac moyennement productif, la concentration estivale de Chl-*a* ne doit pas dépasser 9 µg/L^[2].

La mesure de la Chl-*a*, effectuée depuis 2015, montre que l'objectif de qualité a été majoritairement respecté, avec un seul dépassement en 2019. En 2024, la concentration de Chl-*a* était de 7 µg/L, une valeur proche de la moyenne 2015-2024, qui est de 6 µg/L.

Phosphore

Le phosphore est l'élément nutritif contrôlant la production algale et, indirectement, l'oxygénation des eaux profondes. La qualité en phosphore du lac de Joux est mesurée par l'apport du bassin versant entre avril et septembre (APS). Pour une bonne oxygénation des eaux, cet apport ne doit pas dépasser 0.2 gP/m²^[2].

L'APS a chuté d'une valeur élevée en 1993, année de la mise en service de la STEP de Bois d'Amont, à des valeurs inférieures à 1 gP/m². Depuis 2000, l'APS a fluctué autour d'une moyenne de 0.3 gP/m², restant juste au-dessus de l'objectif de 0.2 gP/m² identifié pour le lac^[2]. En 2024, l'APS était de 0.25 gP/m².

Oxygénation

L'oxygénation des eaux profondes d'un lac dépend de la production algale et de la morphologie. Vers la fin de l'été, l'oxygène peut se raréfier dans les lacs les plus productifs, surtout si leur profondeur est limitée. L'oxygénation est évaluée en mesurant la concentration minimale en oxygène dissous dans les couches profondes du lac, OD_{MIN}. En Suisse, cette concentration ne devrait jamais descendre en dessous de 4 mg/L^[1].

Dans le lac de Joux, l'oxygénation des eaux profondes reste insuffisante. Elle a même diminué au fil du temps, probablement en raison du changement climatique. En 2024, elle a atteint 0.4 mg/L, valeur proche du minimum historique.

Références:

^[1]Conseil fédéral suisse, ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998, RS 814.201

^[2]F. Lepori, D. Bridel, P. Marle, C. Plagellat & N. Menétrey, 2025. Proposition d'une méthode d'évaluation de la qualité de l'eau des lacs. Application au lac de Joux (Canton de Vaud). DGE, Epalinges